

ZÜNDBEDINGUNGEN UND VERBRENNUNGS- ABLAUF IN STABILEN ÜBERSCHALL- DIFFUSIONSFLAMMEN

H. Wilhelmi, J. P. Baselt,
W. Lachenmeier, N. Waltenberger

Institut für Technische Thermodynamik
der Universität Karlsruhe

An der Überschallverbrennung besteht Interesse wegen der möglichen Anwendung in Staustrahltriebwerken für den Bereich hoher Mach-Zahlen. Deshalb wurden Experimente durchgeführt, bei denen Brenngas transversal in heiße, parallele Luftstrahlen eingeblasen wurde unter Bedingungen, wie man sie in zukünftigen Überschallbrennkammern erwarten kann: Der Luftstrahl hatte eine Mach-Zahl zwischen 1,9 und 3,0 sowie eine statische Temperatur zwischen 800K und 2300K. Als Brenngase wurden Wasserstoff und Methan unter verschiedenen Neigungswinkeln durch Düsen bzw. durch Bohrungen in Platten mit Drücken bis zu 60 at in die Überschallströmung eingeblasen.

Das Einsetzen der Verbrennung und deren Ausbreitung wurden visuell und fotografisch beobachtet. Zündung und Verbrennung verbessern sich bei zunehmender Mach-Zahl und statischer Temperatur des Luftstrahls sowie, wenn das Brenngas stromauf bzw. mit zunehmendem Ruhedruck eingeblasen wird.

Die Eigenschaften des Strömungsfeldes und der Verlauf der Verdichtungsstöße im Zündbereich der Flamme wurden mit dem Schlierenverfahren untersucht. Es ergab sich insbesondere, daß durch das Einsetzen der Verbrennung die Lage der Verdichtungsstöße nicht beeinflußt wird.

Der Vermischungs- und Verbrennungsablauf wurde mit kleinen, wassergekühlten Absaugesonden ausgemessen. Die Auswertung ergibt für das Eindringen des Brenngases in die Überschallströmung Werte, die recht gut mit theoretisch berechneten Werten übereinstimmen.

Supersonic combustion is attractive because of its potential application in ramjet engines for the range of high Mach numbers. For this reason, experiments were carried out in which combustion gas was transversely injected into hot parallel air jets under conditions expected to prevail in future supersonic combustion chambers. The air jet had a Mach number between 1.9 and 3.0 and a static temperature between 800 K and 2300 K. The combustion gases employed were hydrogen and methane injected into the supersonic jet through nozzles and perforations in plates, respectively, under various angles of incidence and at pressures up to 60 atm.

The onset and propagation of combustion were observed both visually and by means of photography. Ignition and temperature improved with rising Mach number and static temperature of the air jet and when the combustion gas was injected either upstream or at rising static pressure.

The characteristics of the flow field and the curve of the compression shocks in the ignition range of the flame were investigated by the schlieren method. One special finding indicated that the onset of combustion does not affect the location of the compression shocks.

The mixing and combustion processes were measured by means of small water cooled suction probes. Evaluation indicated values for the penetration of the combustion gas into the supersonic jet which were in rather good agreement with the values calculated theoretically.

La combustion supersonique nous intéresse en vue de l'application possible dans des statoréacteurs pour des nombres de Mach élevés. C'est pourquoi on a réalisé des expériences au cours desquelles du gaz combustible fut injecté transversalement dans des jets d'air parallèles chauds dans des conditions correspondantes à celles que l'on peut prévoir dans les chambres de combustion supersoniques futures: le jet d'air avait un nombre Mach entre 1,9 et 3,0 et une température statique entre 800 K et 2300 K. Les gaz combustibles étaient de l'hydrogène et du méthane que l'on avait injecté dans le courant supersonique sous différents angles d'inclinaison à travers des tuyères ou des percages dans des plaques, à des pressions allant jusqu'à 60 atm.

Le début de la combustion et sa propagation furent observés visuellement et photographiquement. L'allumage et la combustion s'améliorent avec l'augmentation du nombre Mach et de la température statique du jet d'air et lorsque le gaz combustible est injecté en amont et à une pression de repos croissante respectivement.

Les caractéristiques du champ d'écoulement et le déroulement des chocs de compression dans la zone d'allumage de la flamme furent étudiés à l'aide du procédé strioscopique. On a constaté en particulier que le déclenchement de la combustion n'a pas d'influence sur la position des chocs de compression.

Le déroulement du processus de mélange et de la combustion fut mesuré à l'aide de petites sondes d'aspiration refroidies à l'eau. Le dépouillement donne pour la pénétration du gaz combustible dans le courant supersonique des valeurs qui sont en assez bon accord les valeurs calculées théoriquement.

1. Einleitung

An stabilen Flammen in Überschallströmungen besteht Interesse wegen der zukünftigen Anwendung in luftansaugenden Triebwerken für den Flug im Hyperschall-Bereich.

Zur Erzeugung von Überschall-Diffusionsflammen haben wir Brennstoff transversal in heiße Überschall-Luftstrahlen eingeblasen und die Zündbedingungen, den Verbrennungsablauf und das Strömungsfeld untersucht.

2. Versuchsaufbau

Für die Experimente wurde der in Abb. 1 dargestellte und bereits früher detailliert beschriebene Versuchsaufbau benutzt [1]. Er besteht aus einem Plasmabrenner, mit dem Druckluft auf Ruhetemperaturen zwischen 1200 K und 4500 K aufgeheizt wird. Die heiße Luft expandiert vom Ruhedruck im Brenner durch eine axialsymmetrische Laval-Düse als paralleler Überschallstrahl von etwa 10 mm Durchmesser in die Versuchskammer, in der Atmosphärendruck oder ein Unterdruck bis zu 0.2 ata eingestellt wird. In diese Überschallströmung, deren Mach-Zahl etwa 2 betrug, wurde Brenngas mit dem Ruhedruck p_{0S} durch eine Düse bzw. durch eine Bohrung in einer Platte eingeblasen, die tangential zum parallelen Luftstrahl angeordnet war. Die Bohrungen in Düsen und Platten hatten Durchmesser zwischen 1,5 mm und 2 mm. Der Zündbeginn wurde visuell beobachtet, und die Ausbreitung der Flamme wurde fotografisch registriert. Zur Untersuchung des Strömungsfeldes wurde eine Schlierenapparatur benutzt. Der Verbrennungsablauf wurde mit wassergekühlten Sonden untersucht, mit denen Gasproben aus der Flamme entnommen wurden. Ihre chemische Zusammensetzung wurde mit einem Massenspektrometer bestimmt.

3. Versuchsergebnisse

3.1. Beschreibung von Flamme und Strömungsfeld [2,3,4]

Abb. 2a zeigt eine fotografische Aufnahme des Eigenleuchtens der Flamme für den Fall, daß Wasserstoff mit 21 ata in einen Luftstrahl der Mach-Zahl ≈ 2 und der statischen Temperatur ≈ 1200 K eingeblasen wird. Die Verbrennung beginnt in isolierten Reaktionszonen und geht stromab in eine durchgehende Flamme über. Die isolierten Zündnester liegen hinter Verdichtungsstößen bzw. Kompressionszonen, deren Lage aus der Schlierenaufnahme Abb. 2b hervorgeht. Ihr Verlauf ist für die Mittelebene des Strömungsfeldes ins Schema der Abb. 2c eingetragen. Vor dem faßförmigen Verdichtungsstoßsystem S_D im Brenngas liegt die Kopfwelle S_1 im Luftstrahl. Durch den um die Einblasstelle schalenartig aufgeweiteten Luftstrahl zieht sich der Rekompansionsstoß S_R . Er knickt unten in die Kompressionszone C_1 ab. Stromab folgen weitere Kompressionszonen, von denen hier C_2 und C_3 eingezeichnet sind. Hinter diesen Kompressionszonen liegen günstige Zündbedingungen vor.

Deshalb bilden sich dort die doppelt schraffiert gezeichneten, isolierten Leuchtzonen aus. Sie liegen innerhalb des Vermischungsgebietes von Brenngas und Luft, dessen unterer Rand einfach schraffiert eingezeichnet ist, und sie gehen stromab in eine durchgehende Flamme F_b über. Unmittelbar hinter der Einblasstelle entsteht ein Rezirkulationsgebiet, dessen Kern mit W bezeichnet ist, und in das von oben Umgebungsluft eindringt.

Beim Einblasen von Brenngas durch die Bohrung in einer tangential an den Strahlrand gestellten Platte modifiziert die Wandgrenzschicht das oben beschriebene Strömungsfeld und insbesondere den Verlauf der Verdichtungsstöße nur unwesentlich. Auch die Flammenform ist im Zündbereich gleich. Die Bedingungen für das Durchzünden einer stabilen Flamme ändern sich jedoch, weil die Platte das Eindringen von Umgebungsluft in die Rezirkulationszone W verhindert und weil dadurch das brennstoffreiche Gemisch dieses Gebietes erst bei höheren Temperaturen zündet.

3.2. Zündbedingungen

Aus Abb. 3 gehen die Bedingungen hervor, bei denen Wasserstoff und Methan in einem heißen Luftstrahl der Mach-Zahl 2 stabil abbrennen. Als Meßpunkte sind über dem Druckverhältnis, mit dem das Brenngas durch eine Düse von 1,5 mm Durchmesser eingeblasen wird, die statischen Temperaturen des Luftstrahls aufgetragen, bei denen die Zündung einsetzt bzw. die Flamme wieder abreißt. Oberhalb der Verbindungslinie durch diese Meßpunkte, die für statische Drücke im Luftstrahl zwischen etwa 1,03 ata und 0,2 ata ermittelt wurden, liegt das Gebiet stabiler Flammen. Aus den in der Abb. 3 unten eingezeichneten Kurven für Wasserstoff folgt, daß Zündung nur einsetzt, wenn das Druckverhältnis einen von der statischen Lufttemperatur abhängigen Mindestwert überschreitet, und daß sich mit abnehmendem statischem Druck im Luftstrahl die Zündbedingungen verschlechtern.

Beim Einblasen von Methan setzt wegen der unterschiedlichen Reaktionsmechanismen und Reaktionsgeschwindigkeiten die Zündung bei wesentlich höheren Temperaturen als bei Wasserstoff ein und die Verkleinerung des statischen Druckes im Luftstrahl verschlechtert erst unterhalb von 0,6 ata die Zündbedingungen merklich. Die Zündkurven durchlaufen beim Druckverhältnis von etwa 15 ein Minimum. Rechts von den Minima der Zündtemperatur bläst die Flamme bei einem Höchstwert des Druckverhältnisses wieder aus, weil das Brenngas den relativ dünnen Luftstrahl aufreißt und so schnell durchsetzt, daß die Hauptflamme nicht durchzündet.

Zur Verbesserung der Bedingungen für die stabile Selbstzündung, die z.B. für den Flug in großen Höhen interessiert, wurde das Brenngas stromauf gegen die Luftströmung geneigt eingeblasen. In Abb. 4 ist der aus früheren Versuchen mit Methan als Brenngas ermittelte Verlauf der Zündkurve für senkrecht einblasen ($\gamma = 90^\circ$, $p_k = 1,03$ ata) strichpunktiert eingetragen [2,3]. Beim Einblasen mit um 30° stromauf geneigter Düsenachse ($\gamma = 150^\circ$) ist die minimale Zündtemperatur um 300 K kleiner als bei senkrechtem Einblasen. Dagegen nimmt die Zündtemperatur bei stromab gerichtetem Brennstoffstrahl höhere Werte an, wie aus dem Verlauf der Zündkurve für $\gamma = 30^\circ$ hervorgeht.

Die am Freistrahle ermittelten Zündtemperaturen lassen sich nicht ohne weiteres auf Kanalströmungen übertragen, bei denen ins Totwassergebiet hinter der Einblasstelle (im Schema der Abb. 2c mit W bezeichnet) keine Umgebungsluft eindringt. Zum Erfassen die-

ses Effektes wurde Methan durch eine Bohrung von 1,54 mm Durchmesser in einer tangential an den Strahlrand gestellten wassergekühlten Platte eingeblasen. Die Meßwerte in Abb. 5 (volle Quadrate) zeigen, daß sich dabei die Zündbedingungen, verglichen mit der strichpunktiert eingetragenen Kurve für die Düse, verschlechtern. Wahrscheinlich ist dieses Ergebnis damit zu erklären, daß bei der Platte im Totwassergebiet ein brenngasreiches Methan/Luft-Gemisch mit höheren Zündtemperaturen und längeren Zündverzugszeiten vorliegt. Infolgedessen beginnt die chemische Reaktion in diesem Gebiet, das zusammen mit den isolierten Reaktionszonen stabilisierend auf die Flamme wirkt, erst bei höheren Temperaturen des Luftstrahls.

Die Zündbedingungen bei der Platte lassen sich deshalb verbessern, wenn hinter der Einblasstelle Luft zugeführt wird. Dazu wurde eine Platte verwendet, die unmittelbar hinter der Bohrung für das Brenngas einen Schlitz von $s = 0,4$ mm Breite aufwies, durch den Umgebungsluft in die Rezirkulationszone einströmte, in der Unterdruck vorliegt. Die Versuche mit dieser Anordnung (hohle Quadrate in Abb. 5) ergaben für kleine Expansionsverhältnisse des Methans Zündtemperaturen, die unter den entsprechenden Werten für die Düse liegen (strichpunktierte Kurve), während sie bei hohen Expansionsverhältnissen für die Platte und die Düse übereinstimmen. Demnach verbessern sich die Zündbedingungen bei Anwesenheit einer Wand und gleichzeitiger Zuführung von Luft in die brenngasreiche Rezirkulationszone hinter der Einblasstelle des Brenngases.

3.3. Vermischungs- und Verbrennungsablauf [1,5]

Außer den Bedingungen für die Stabilisierung einer Überschall-Diffusionsflamme interessiert auch der Verbrennungsablauf, der wesentlich vom Verlauf der Vermischung des Brenngases mit dem heißen Luftstrahl beeinflusst wird. Diese Kenntnis des lokal ausgebrannten Brennstoffanteils ist beispielsweise für die Dosierung der Wärmezufuhr zur Überschallströmung wichtig.

Da sich bei transversaler Brennstoffeinblasung ein räumlich kompliziertes Vermischungs- und Reaktionsfeld ausbildet, wurden zur lokalen Konzentrationsmessung dünne, wassergekühlte Absaugesonden verwendet. In den Überschallgebieten des Strömungsfeldes liegt vor diesen Sonden eine Kopfwelle, hinter der die chemische Reaktion nach einer Induktionsperiode beschleunigt weiterläuft. Trotzdem erhält man bei diesem Meßverfahren dann die gesuchte Gaszusammensetzung vor der Kopfwelle, wenn die Induktionsperiode größer ist als der Abstand zwischen Kopfwelle und Sondenspitze und wenn im Sondeninnern keine Nachreaktionen stattfinden.

Durch Versuche wurde nachgewiesen, daß im Betriebsbereich zukünftiger Überschall-Brennkammern diese Bedingungen von Sonden kleinen Durchmessers bis etwa 4 mm Außendurchmesser mit entsprechend kleinen Kopfwellenabständen erfüllt werden, wobei für schnelles Einfrieren der Reaktion durch Gasexpansion die Innenkapillare der Sonde außerdem konisch erweitert werden kann. Bei der Abkühlung in der Sonde kondensiert das bei der Verbrennung gebildete Wasser aus, und deshalb kann aus dem Wasser in der Gasprobe der verbrannte Wasserstoff nicht mit ausreichender Genauigkeit ermittelt werden. Um die direkte Wasserbestimmung zu vermeiden, wurde deshalb dem als Brenngas eingeblasenen Wasserstoff Helium als Spurenstoff zugesetzt. Der verbrannte Wasserstoff-Anteil ergibt sich dann aus dem Unterschied zwischen dem lokal gemessenen Gehalt an eingeblasenem Wasserstoff und dem mit dem ursprünglichen H_2/He -Verhältnis multiplizierten örtlichen Heliumanteil. Kontrollversuche zeigten,

daß sich eine Trennung von Wasserstoff und Helium durch Diffusionseffekte nicht feststellen läßt.

Mit diesem Meßverfahren wurden die Brennstoffverteilung und der Verbrennungsablauf ermittelt. Die Ergebnisse sollen hier erläutert werden anhand einer typischen Versuchsreihe in Abb. 6, bei der die Bedingungen so gewählt wurden, wie man sie in Überschall-Brennkammern erwarten kann. Wasserstoff wurde mit 21 ata durch eine Düse von 1,56 mm Durchmesser senkrecht in einen parallelen Luftstrahl der Mach-Zahl 2, des statischen Druckes von 1,03 ata und der statischen Temperatur von etwa 1100 K eingeblasen. Im oberen Teil der Abb. 6 ist noch einmal der bereits früher beschriebene schematische Schnitt durch die Mittelebene des Strömungsfeldes mit den Verdichtungsstößen und Flammenkonturen gezeigt, die aus Eigenlicht- und Schlierenaufnahmen ermittelt wurden. Durch die gestrichelt gezeichneten Linien a bis f sind die Stellen gekennzeichnet, an denen die Sonde vertikal durch das Strömungsfeld bewegt wurde und an denen die unten dargestellten Vertikalprofile a bis f für den Molanteil des eingeblasenen Gases punktweise ausgemessen wurden. Die Punkte g bis i bezeichnen die Stellen, an denen die unten dargestellten Horizontalprofile g bis i gemessen wurden. Von diesen Profilen, die zur Mittelebene symmetrisch sind, ist jeweils nur eine Hälfte eingezeichnet. Mit zunehmendem Abstand von der Einblasstelle wurden größere Anteile Helium zugesetzt, damit es auch in den Randzonen des Vermischungsgebietes noch in gut meßbarer Konzentration vorlag. Die Messungen wurden im Zündbereich der Flamme bis zu einem Horizontalabstand von etwa 50 mm hinter der Einblasstelle durchgeführt.

In den Diagrammen a bis i sind die Meßpunkte, die den Molanteil des örtlich vorhandenen Injektionsgases als Summe von Helium und unverbranntem Wasserstoff angeben, mit einer durchgezogenen Kurve verbunden. Aus dem Verlauf dieser Profile folgt, daß nahe der Einblasstelle hohe Maxima des eingeblasenen Gases vorliegen; stromab verkleinern sie sich in Verbindung mit einer zunehmenden Ausdehnung des Vermischungsgebietes. Das eingeblasene Gas dringt zunächst schnell in den heißen Luftstrahl ein (Abb. 6a und b). Vom Horizontalabstand $Y/d_s = 18$ ab, für den das Profil in Abb. 6c dargestellt ist, bleibt die Lage des Konzentrationsmaximums stromab annähernd konstant. Allerdings ist schon etwa 50 mm hinter der Injektionsstelle nur noch ein flaches Maximum vorhanden (Abb. 6f).

Der mit Sauerstoff umgesetzte Anteil des Wasserstoffs kann aus diesen Diagrammen abgegriffen werden als der Horizontalabstand zwischen den ausgezogenen Kurven durch die Meßwerte und den gestrichelt gezeichneten Kurven, die durch die bereits oben erwähnte Umrechnung aus dem Spurenstoff ermittelt wurden. Sie werden erhalten, indem man zum lokal gemessenen Anteil an Helium das mit diesem Meßwert multiplizierte, ursprüngliche H_2/He -Verhältnis addiert. Die gestrichelten Kurven lassen sich also anschaulich deuten als der fiktive Gehalt an eingeblasenem Gas, den man ohne Verbrennung mit der Sonde lokal messen würde. Aus den Horizontalabständen zwischen gestrichelten und ausgezogenen Kurven folgt, daß die chemische Reaktion zuerst unten, auf der dem heißen Luftstrahl zugewandten Seite des Vermischungsgebietes, beginnt. In dieser heißen Zone mit Luftüberschuß ist schon ein erheblicher Teil des Wasserstoffs verbrannt, während im kälteren, brennstoffreichen Strahlinnern das Gas im wesentlichen noch unreaktiert vorliegt. Im Abstand $Y/d_s = 18$ (Abb. 6c) ist die Verbrennung bereits bis in den Bereich des Maximums vorgedrungen. Weiter strom-

ab erfaßt sie auch die Teile des Vermischungsgebietes, in die vom oberen Strahlrand her kalte Umgebungsluft eindringt. Etwa 50 mm stromab hinter der Einblasstelle (Abb. 6f) ist bereits ein beträchtlicher Anteil des ursprünglich vorhandenen Wasserstoffs verbrannt. Man kann daraus folgern, daß beim transversalen Einblasen des Brenngases Vermischung und Verbrennung in der Überschallströmung schnell ablaufen und daß die Flamme schon bei kleinen Brennkammerlängen ausbrennen wird.

Die unten in den Diagrammen 6g bis i dargestellten Querprofile vermitteln zusammen mit denen der Abb. 7, die im gleichen Horizontalabstand hinter der Einblasstelle wie Abb. 6g ermittelt wurden, einen Überblick über den räumlichen Verlauf von Mischung und Verbrennung. Wegen der Totwasserzone W, die sich hinter der Einblasstelle ausbildet und in die Umgebungsluft eindringt, weisen die Profile des Injektionsgases im oberen Teil des Vermischungsgebietes zwei Maxima auf, die zur Mittelebene des Strömungsfeldes ($Z/d_s = 0$) symmetrisch sind. Das Doppelmaximum geht mit zunehmendem Vertikalabstand von der Einblasstelle in ein einziges über (Profil g). Aus den Profilen geht die nach unten abnehmende schalenartige Aufweitung des Luftstrahls um das eingeblasene Gas hervor.

3.4. Verbesserung des Ausbrandes [1,5]

Aufgrund der Verbesserung der Zündbedingungen mit steigender statischer Temperatur des Luftstrahls sowie mit zunehmendem Druckverhältnis und Einblaswinkel des Brenngases kann man erwarten, daß sich mit den gleichen Maßnahmen bei gezündeter Flamme auch der Ausbrand verbessern läßt.

Aus den in Abb. 8a und b für zwei verschiedene Horizontalabstände hinter der Einblasstelle dargestellten Versuchsergebnisse geht hervor, daß sich eine Erhöhung der Lufttemperatur günstig auf die Verbrennung auswirkt. Man erkennt, daß bei Temperaturzunahme der Molanteil des mit Sauerstoff umgesetzten Wasserstoffs, gemessen durch den Horizontalabstand zwischen gestrichelt und durchgezogen gezeichneten Kurven, zunimmt. Mit zunehmendem horizontalen Abstand von der Einblasstelle wirkt sich die Temperaturerhöhung stärker aus, wie aus dem Vergleich der Kurven für $T_s = 920$ K bzw. $T_s = 1600$ K in Abb. 8a mit denen für $T_s = 1070$ K bzw. $T_s = 1650$ K in Abb. 8b folgt.

Abb. 9 zeigt, daß mit zunehmendem Druckverhältnis das Brenngas tiefer in den Überschallstrahl eindringt, wobei der Wert des Brenngasmaximums ansteigt. Während bei den Druckverhältnissen $p_{0s}/p_k = 11$ bzw. 21 das Brenngas nur in dem der heißen Luft zugewandten Teil des Vermischungsgebietes zündet, brennt es beim Druckverhältnis 31 im gesamten Vermischungsgebiet. Der quantitative Vergleich der Kurvenschar ergibt, daß mit steigendem Druckverhältnis die lokal und integral umgesetzten Wasserstoffanteile zunehmen.

In Abb. 10a und b sind für zwei Horizontalabstände hinter der Einblasstelle jeweils die Kurven für senkrechtes Einblasen ($\gamma = 90^\circ$) und für das Einblasen mit dem Winkel $\gamma = 150^\circ$, schräg stromauf der Strömungsrichtung entgegen, eingetragen. Man erhält das Ergebnis, daß bei schrägem Einblasen die Brenngasmaxima einen kleineren Vertikalabstand von der Einblasstelle haben; der untere Rand der Vermischungsgebiete fällt für $\gamma = 90^\circ$ und $\gamma = 150^\circ$ im Bereich nahe der Einblasstelle noch etwa zusammen (Abb. 10a), während weiter stromab (Abb. 10b) das senkrecht eingeblasene Gas

wesentlich tiefer in den Luftstrahl eindringt. Jedoch folgt aus den größeren Horizontalabständen zwischen den durchgezogenen und den gestrichelten Kurven, daß bei schrägem Einblasen des Brennstoffs entgegen der Strömungsrichtung der Luft die Verbrennung gefördert wird.

4. Folgerungen

Für Überschall-Diffusionsflammen, die beim transversalen Einblasen von Brenngas in heiße Überschallströmungen entstehen, sind die charakteristischen Eigenschaften des Strömungsfeldes nunmehr bekannt und es besteht auch Klarheit darüber, wie das Einsetzen der Zündung, sowie der Vermischungs- und Verbrennungsablauf beeinflusst bzw. dosiert werden können. Aus den Messungen der lokalen Gaszusammensetzung in der Flamme mit einem neu entwickelten Sondenverfahren folgt insbesondere, daß bei transversaler Brennstoffzuführung die Vermischung und die Verbrennung schnell ablaufen. Man darf deshalb erwarten, daß man auch bei kompakter Bauweise der zukünftigen Überschall-Brennkammern einen hohen Ausbrand in der Flamme wird erreichen können. Dies dürfte sowohl im Hinblick auf den Gesamtwirkungsgrad als auch im Zusammenhang mit Umweltproblemen von Interesse sein.

5. Literatur

- [1] Wilhelmi, H.
Baselt, J.P.
Bier, K. Experiments on the propagation of mixing and combustion injecting hydrogen transversely into hot supersonic streams. Fourteenth Symposium (Internat.) on Combustion. Pittsburgh, Pa.: Combustion Inst. 1973, S. 573/81
- [2] Bier, K.
Kappler, G.
Wilhelmi, H. Experiments on the combustion of hydrogen and methane injected transversely into a supersonic air stream. Thirteenth Symposium (Internat.) on Combustion: Pittsburgh, Pa.: Combustion Inst. 1971, S. 675/82
- [3] Bier, K.
Kappler, G.
Wilhelmi, H. Zündung und Verbrennungsablauf beim Einblasen von Wasserstoff und Methan in heiße Überschall-Luftstrahlen. Chemie-Ing.-Techn. 43 (1971) Nr. 9, S. 545/50
- [4] Wilhelmi, H. Zündung und Verbrennung beim Einblasen von Brenngas in heiße Überschallströmungen. Forsch. Ing.-Wes. 40 (1974) 1/14
- [5] Baselt, J.P. Vermischungs- und Verbrennungsablauf beim transversalen Einblasen von Wasserstoff in heiße Überschall-Luftstrahlen. Dissertation, Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe 1974 (erscheint demnächst).

Abb. 1: Schema der Versuchsanlage

Abb. 2: Eigenlichtaufnahme der Reaktionszonen (a), Schlierenbild des Strömungsfeldes (b) und schematischer Strahlverlauf in der Mittelebene des Strömungsfeldes (c) beim senkrechten Einblasen von Wasserstoff mit dem Ruhedruck $p_{0S} = 21$ ata durch eine Düse von 1,56 mm Durchmesser in einen Luftstrahl der Mach-Zahl $M \approx 2$ und der statischen Temperatur $T_S \approx 1200$ K; Umgebungsdruck $p_K = 1,03$ ata.

Abb. 3: "Statische Zündtemperatur T_z des Luftstrahls" in Abhängigkeit vom Expansionsverhältnis p_{os}/p_k des Brenngases beim senkrechten Einblasen von Wasserstoff und Methan in einen Luftstrahl der Mach-Zahl $M \approx 2$ für verschiedene Drücke p_k in der Brennkammer

Abb. 4: Die "statische Zündtemperatur T_z des Luftstrahls" in Abhängigkeit von Expansionsverhältnis p_{os}/p_k des Brenngases beim Einblasen von Methan unter verschiedenen Winkeln γ in einen Luftstrahl der Mach-Zahl $M \approx 2$. Durchmesser der Injektionsdüse $d_s = 1,55 \text{ mm}$.

Abb. 7: Räumliche Verteilung des eingeblasenen Wasserstoffs, gemessen in fünf horizontalen Ebenen mit zunehmendem senkrechten Abstand X/d_s von der Injektionsstelle. Horizontaler Abstand von der Injektionsstelle $Y/d_s = 8.1$; $T_s \approx 1100$ K; $p_{os}/p_k = 21$. (Das Konzentrationsprofil α ist identisch mit dem in Diagramm g der Abb. 6).

Abb. 8: Einfluß der statischen Temperatur T_s des Luftstrahls auf den verbrannten Wasserstoffanteil bei senkrechtem Einblasen mit dem Druckverhältnis $p_{os}/p_k = 21$.

Abb. 9: Einfluß des Injektionsdruck-Verhältnisses p_{0s}/p_k auf das Eindringen des senkrecht in einen heißen Luftstrahl der Mach-Zahl $M \approx 2$ eingeblasenen Injektionsgases und auf die Verbrennung des Wasserstoffs.
 $T_s = 1070 \text{ K}$; $Y/d_s = 9$.

Abb. 10: Einfluß der Injektionsrichtung auf das Eindringen und die Verbrennung des Wasserstoffs.
 $T_s = 1070 \text{ K}$; $p_{0s}/p_k = 21$.

Verbrennungsvorgänge bei Treib- und Brennstoffen : Jahrestagung 1974, 27. - 29. Juni (Deutsch)

1975
Konferenzband / Print

Details

Titel:

Verbrennungsvorgänge bei Treib- und Brennstoffen : Jahrestagung 1974, 27. - 29. Juni

Weitere Titelangaben:

Combustion processes of propellants and fuels

Phenomenes de combustion de propergols et de combustibles

Kongress:

Jahrestagung / Institut für Chemie der Treib- und Explosivstoffe der Fraunhofer-Gesellschaft; 1974;
Karlsruhe

Erscheinungsort:

Karlsruhe

Erscheinungsjahr:

1975

Format / Umfang:

412 S

Medientyp:

Konferenzband

Format:

Print

Sprache:

Deutsch

Datenquelle:

TIBKAT